

Краткая история изучения рода *Delphinium* L. (Ranunculaceae) на территории Алтайской горной страны

Панкратов Сергей

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия
<https://orcid.org/0000-0002-6518-7000>
s-pankratov2000@mail.ru

Род *Delphinium* L. включает около 300 видов, распространенных Евразии, Африке, Северной и Центральной Америке. Сразу уточним, что под родом *Delphinium* мы понимаем только многолетние и однолетние растения, имеющие стаминодии, два нектарника и 3–5 листовок растения (подрод *Eudelphinium* Huth у С.А. Невского, 1937), а подрод *Consolida* DC. (Невский, 1937) считаем отдельным родом *Consolida* S.F. Gray.

Сведения о морфологии, географии и экологии видов рода *Delphinium* содержатся во многих флористических работах (Smith, 1913; Jones, Fuller, 1955; Polunin, 1959), а также в региональных обработках семейства Ranunculaceae (Bentham, Hooker, 1862; Maximowicz, 1890; Franchet, 1893; Davis et al., 1900; Post, Dinsmore, 1932; Handel-Mazzetti, 1939; Гамаюнова, 1961; Кемулариа-Натадзе, 1966; Keener, 1967; Tamura, 1977). Известны также работы, специально посвященные роду *Delphinium* (Huth, 1895; Wang, 1962; Munz, 1967 et al.).

В первой системе рода *Delphinium* (De Candolle, 1824) секции были сформированы с учетом жизненных форм (одно-, дву-, или многолетники), а также некоторых особенностей цветка (количество нектарников и плодолистиков). При последующих разработках системы *Delphinium* (Spach, 1839; Engler, Prantl, 1894; Huth, 1895) обращалось внимание на морфологические особенности прицветников, элементов околоцветника, характер соцветий и семян. Особенно большое значение придавал Huth окраске чашечки и венчика. В его системе род *Delphinium* состоит из подродов *Eudelphinium* Huth и *Consolida* Huth, в том числе подрод *Eudelphinium* Huth включал секции *Elatopsis* Huth, *Kolobopetala* Huth, *Diedropetala* Huth, причем в секцию *Kolobopetala* помещены многолетние и однолетние виды, а секция *Elatopsis* гетероморфна.

Интенсивное изучение рода *Delphinium* на территории Алтая началось с экспедиций под руководством К. Ледебура в 1826 г., в состав которых входили доктор Карл Мейер, а также земский врач из Барнаула А.А. Бунге (Камбалов, 1968).

В 1830 году выходит 2-ой том, из четырехтомника К. Ледебура «Флора Алтая» (1829–1831 гг.), в котором более детально рассмотрен род *Delphinium*. В нем данный род представлен группой *Delphinastra*. Всего для территории Алтайской горной страны приводится 3 вида рода *Delphinium* (*D. grandiflorum* L.; *D. laxiflorum* DC.; *D. dictyocarpum* DC.).

Благодаря труду томских ботаников в 1901 году под руководством П.Н. Крылова выходит 1 том семитомника «Флора Алтая и Томской губернии» (1903–1914. гг.). Здесь описано 4 вида *Delphinium* (*D. elatum* L., *D. dictyocarpum* DC., *D. laxiflorum* DC., *D. grandiflorum* L.).

На последнем году жизни П.Н. Крылова в 1931 году выходит 5 выпуск руководства по определению растений «Флора Западной Сибири» (1927–1949 гг.), который является дополненным и расширенным изданием «Флоры Алтая и Томской губернии». В нем описано уже 9 видов р. *Delphinium*, из которых 7 встречаются в горной части Алтая (*D. mirabile* Serg., *D. elatum* L., *D. inconspicuum* Serg., *D. grandiflorum* L., *D. retropilosum* (Huth) Sambuk, *D. laxiflorum* DC., *D. dictyocarpum* DC.).

Изучение рода *Delphinium* продолжила в 30-х годах ученица Крылова Л.П. Сергиевская. Из опубликованных ею материалов наибольший интерес представляет статья «О разновидностях *Delphinium elatum* L. в Западной Сибири» (Sergievkaja, 1930). Также она описала три новых вида рода: *D. mirabile* Serg., *D. inconspicuum* Serg., *D. ukokense* Serg. (Sergievkaja, 1930, 1932). В 1936 году Б.К. Шишкин описал новый вид *Delphinium* с Саура – *D. sauricum* Schischk. (Шишкин, 1938).

В 1937 году выходит седьмой том «Флоры СССР» (1934–1964 гг.), где род *Delphinium* обработал С.А. Невский. При обработке рода *Delphinium* для «Флоры СССР» С.А. Невский (Бобров и др., 1937) использовал систему Huth. Он описал с территории бывшего СССР 15 новых видов и выделил 35 рядов на основании таких признаков, как размеры шпорцев, характер соцветий, опушение листьев, высота стеблей. Род разбит им в данном издании на два подрода (*Consolida*, *Eudelphinium*) и 3 секции, из которых на территории Алтая встречаются оба подрода и 2 секции: секция *Elatopsis* (ряд *Orbicularia*, ряд *Mirabilia*, ряд *Inconspicua*, ряд *Elata*, ряд *Cuneata*, ряд *Crassifolia*); секция *Kolobopetala* (ряд *Dictyocarpa*, ряд *Aemulantia*, ряд *Cheilantha*, ряд *Grandiflora*). На Алтае встречается только 13 видов рода из приведённых в издании (*D. sauricum* Schischk., *D. mirabile* Serg., *D. inconspicuum* Serg., *D. elatum* L., *D. retropilosum* (Huth) Sambuk, *D. crassifolium* Schrad. ex Ledeb., *D. laxiflorum* DC., *D. dictyocarpum* DC., *D. cyananthum* Nevski, *D. cheilantha* Fischer ex de Candolle, *D. grandiflorum* L., *D. altaicum* Nevski).

В 1961 году под редакцией академика АН Казахской ССР Н.В. Павлова (Павлов, 1961) вышел IV том девятитомника «Флора Казахстана» (1956–1966 гг.). В ходе работы команды ботаников в него были включены 28 видов р. *Delphinium*, из которых 10 видов произрастают в Алтайской горной стране (*D. sauricum* Schischk., *D. mirabile* Serg., *D. inconspicuum* Serg., *D. elatum* L., *D. laxiflorum* DC., *D. cyananthum* Nevski, *D. dictyocarpum* DC., *D. grandiflorum* L., *D. altaicum* Nevski, *D. cheilanthum* Fischer ex de Candolle).

В 1969 году В.Н. Димитрова в 6 томе книги «Новая систематика высших растений» выделила новый подрод *Olygophyllon* у рода *Delphinium*.

В 1990 году Н.В. Фризен (Фризен, 1993) в связи с подготовкой очередного тома «Флора Сибири» предпринял ревизию рода дельфиниум. В результате ревизии выявлены 4 новых вида, свойственных высокогорьям: в

секции *Elatopsis* L. 1 вид, в секции *Kolobopetala* Huth 3 вида. В 1993 году данный том «Флоры Сибири» выходит в свет, в нем Н.В. Фризенем приводится 21 вид рода *Delphinium*.

В 1993 году под редакцией Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой был опубликован VI том «Флоры Сибири» (1988–2003 гг.). В нём были обработаны 20 видов р. *Delphinium* и 13 из них из АГС (*D. ukokense* Serg., *D. retropilosum* (Huth) Sambuk, *D. mirabile* Serg., *D. laxiflorum* DC., *D. inconspicuum* Serg., *D. elatum* L., *D. dictyocarpum* DC., *D. crassifolium* Schrad. ex Ledeb., *D. cheilantum* Fischer ex de Candolle, *D. barlykense* Lomon. & Khan., *D. sajanense* Jurtzev, *D. reverdattoanum* Polozhij et Revjak, *D. grandiflorum* L.) (Малышев, Пешкова, 1993).

«Конспект Флоры внешней Монголии» И.А. Губанова был выпущен в 1996 году под редакцией члена-корреспондента РАН профессора Р.В. Камелина. В данной книге ботаниками зарегистрировано 15 видов р. *Delphinium*, произрастающих на территории внешней Монголии, из которых 6 распространены на территории Алтая. (*D. barlykense*, *D. cheilantum*, *D. crassifolium*, *D. elatum*, *D. grandiflorum*, *D. inconspicuum*, *D. mirabile*, *D. sajanense*, *D. ukokense*) (Губанов, 1996).

В 2001 году по материалам Ботанического института В.Л. Комарова выходит 12 выпуск книги «Растения Центральной Азии» (1963–2008 гг.) под редакцией В.И. Грубова, составителями которой является он сам, а также А.Е. Бородина-Грабовская и М.А. Михайлова. Вместе они составили иллюстрированный перечень растений Центральной Азии в пределах КНР и Монголии, в которую включено семейство Ranunculaceae. Род *Delphinium* L. описан 54 видами и 4 секциями, из которых в АГС встречаются 15 видов рода и 3 секции: секция *Elatopsis* (*D. crassifolium*, *D. inconspicuum*, *D. mirabile*, *D. naviculare* W.T. Wang, *D. shawurense* W. T. Wang, *D. sinoelatum* C.Y. Yang et B. Wang, *D. tarbagataicum* Chang Y. Yang & B. Wang, *D. eglandulosum* Chang Y. Yang & B. Wang), секция *Delphinastrum* (*D. aemulans* Nevski, *D. barlykense*, *D. cheilantum*, *D. grandiflorum*, *D. sinoamabile* N.I. Malyutin ex Grabovsk.), секция *Oligophyllon* (*D. gubanovii* Friesen, *D. pseudoaemulans* C. Y. Yang et B. Wang) (Бородина-Грабовская, 2001).

Еще одна система рода *Delphinium* принадлежит Wang (1962), который использовал такие признаки, как открытые или закрытые цветки, длина шпорцев и окраска стаминодиев, некоторые морфологические особенности листьев. В системе Wang многолетние виды составляют подрод *Delphinastrum* Wang, однолетние виды – подрод *Delphinium*.

Подрод *Delphinastrum* делится на секции *Aconitoides* Wang, *Pogonanthus* Wang, *Elatopsis* Wang, *Delphinastrum*; подрод *Delphinastrum* состоит из секций *Delphinium*, *Staphisagria* Huth и *Anthriscifolia* Huth. Кроме того, Wang выделил 13 подсекций и 33 ряда, описал 35 новых видов. В филеме, отражающей взаимоотношения внутриродовых групп, многолетники рассматриваются Wang как исходная группа для однолетников. Среди многолетних видов наиболее низкое положение занимает секция *Aconitoides*, наиболее высокое -

секция *Pogonanthus*, а секция *Delphinastrum* считается производной от секции *Anthriscifolia*.

В 2001 году выходит 6 том «Флора Китая. Лютиковые» (Wang, Warnock, 2001) под редакцией Вэнь Цай Ван (Wang'a), где описано 173 вида рода *Delphinium* и разделён этот род на 5 секций (*Aconitoides*, *Elatopsis*, *Delphinastrum*, *Oligophyllon*, *Anthriscifolium*). Из них в алтайской горной стране встречаются 2 секции и 9 видов: *Elatopsis* (*D. tarbagataicum*, *D. elatum*, *D. sinoelatum*, *D. shawurense*, *D. eglandulosum*) и секция *Delphinastrum* (*D. cheilantum*, *D. pseudocyananthum* C.Y. Yang et B. Wang, *D. wangii* M.J. Warnock, *D. grandiflorum*).

После, конкретным изучением рода *Delphinium* на территории АГС, также занимался А. В. Эбель. В 2005–2015 гг. им были изучены видовой состав и распространение дельфиниумов на территории Алтайской горной страны (АГС). В статье «Новые таксоны рода *Delphinium* (Ranunculaceae) с Алтая» был описан новый таксон *Delphinium austroaltaicum* A.L. Ebel., вариация *Delphinium aemulans* Nevski var. *altaicum* A.L. Ebel., а также новый внутривидовой таксон *D. inconspicuum* Serg. subsp. *mongolicum* A.L. Ebel. и внутривидовая вариация *D. inconspicuum* Serg. var. *subglabrum* A.L. Ebel. В статье 2007 года «Новый вид рода *Delphinium* (Ranunculaceae) из южной Сибири» он описал *D. polozhiaae* A.L. Ebel. С территории юга Красноярского края. В 2015 году в своей статье «К изучению эндемичных и субэндемичных видов *Delphinium* (Ranunculaceae) во флоре Алтайской горной страны» приводит список 16 эндемичных и субэндемичных видов рода (*D. aemulans* Nevski, *D. aemulans* var. *altaicum* (Nevski) A.L. Ebel, *D. austroaltaicum* A.L. Ebel, *D. barlykense* Lomonosova et Khan, *D. eglandulosum* C.Y. Yang et B. Wang, *D. gubanovii* Friesen., *D. inconspicuum* Serg (*D. inconspicuum* subsp. *mongolicum* A.L. Ebel, *D. inconspicuum* var. *subglabrum* A.L. Ebel), *D. mirabile* Serg., *D. pseudocyananthum* C.Y. Yang et B. Wang, *D. reverdattoanum* Polozhij et Revjak, *D. sajanense* Jurtzev, *D. sauricum* Schischk, *D. shawurense* W.T. Wang, *D. sinoelatum* C.Y. Yang et B. Wang, *D. tarbagataicum* C.Y. Yang et B. Wang, *D. ukokense* Serg, *D. wangii* M.J. Warnock) с описанием и информацией о территории произрастания на АГС в соответствии с её районированием, а также некоторые гипотезы происхождения отдельных таксонов.

Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

1. Ledebour C. F. Flora Altaica, 1833. – Т. 4. – 116 p.
2. Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. Руководство к определению западно-сибирских растений: вып. 5, изд-е Томского отделения русского ботанического сообщества – Томск, 1931, – С.1135–1146.
3. Невский Н.Н. Род *Delphinium* L. // Флора СССР, Т. 7. – Москва, 1937. – С. 99–183.

4. Huth E. Monographie der Gattung *Delphinium* L. // Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. – 1895. – Vol. 20. – P. 322–499.
5. Сергиевская Л.П. О разновидностях *Delphinium elatum* L. в Западной Сибири // Систематические заметки по материалам Томского государственного университета, 1930. – № 3–4. – С. 1-5.
6. Шишкин Б.К. Новый вид рода *Delphinium* L. с Саура // Систематические заметки по материалам Томского государственного университета, 1938. – № 8 – С. 1-2.
7. Павлов Н.В. Флора Казахстана. Алма-Ата, 1961. – Т. 4. – С. 31–48.
8. Фризен Н.В. *Delphinium* L. (Ranunculaceae) // Флора Сибири, Новосибирск, 1993. – Т.6. – С. 18–128.
9. Малышев Л.И., Пешкова Г. А. Флора Сибири. –Т. 6. Новосибирск, 1993 – С. 118–128.
10. Бородина-Грабовская А.Е. Род *Delphinium* L. // Растения Центральной Азии. – С.-Петербург, 2001. – Вып. 12. – С. 34–55.
11. Wang W.T. Critical review of the genus *Delphinium* from the Ranunculaceous flora of China. Ac La Bot. Sinica, 1962, vol. 10, N 1, p. 59-89; N 2, p. 137-165; N 3, p. 264-284.
12. Wang W.T., Warnock M.J. *Delphinium* L. // Flora of China, Beijing, 2001. – Vol. 6. – P. 223–274.
13. Эбель А.Л. К изучению эндемичных и субэндемичных видов *Delphinium* L. (Ranunculaceae) во флоре Алтайской горной страны // Систематические заметки ..., 2015. – № 112. – С. 32-45.
14. Губанов И.А. Конспект флоры внешней Монголии. – Москва, 1996. – 136 с.
15. Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis, normas digesta / Auctore Aug. Pyramo de Candolle. – Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824. – Vol. 1. – P. 51–56.
16. Munz Ph. A.A Synopsys of the Asian species of *Delphinium* L. sensu stricto // Journal of the Arnold Arboretum. – 1967. – Vol. 48. – № 3. – P. 249– 302; 1967.